

Academic editor: Imre Fazekas
Received 13.12.2025 | Accepted 20.01.2026 | Published 02.02.2026 (online)
<https://epa.oszk.hu/04100/04144>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.>

A *Charissa intermedia* (Wehrli, 1917) előkerülése a Pilis hegységből, és a magyarországi *Charissa* fajok áttekintése (Lepidoptera, Geometridae)
Occurrence of *Charissa intermedia* (Wehrli, 1917) in Pilis Mountains, Hungary, and a review of *Charissa* species in Hungary (Lepidoptera, Geometridae)

Gergely Péter

Abstract. An overview has been given on the five *Charissa* species occurring in Hungary; *Charissa obscurata*, *C. pullata*, *C. ambiguata*, *C. variegata* and *C. intermedia*. The author reviews the geographical distribution and bionomics of these *Charissa* species. The author reports the new occurrence of *Charissa intermedia* (Wehrli, 1917) in Pilis Mountains (Csobánka) in 2025, a rare and local species, protected and included in the Hungarian Red Data Book. 13 illustrations show species images and geographical distribution maps. The study provides a summary in English for each species.

Keywords. *Charissa* species, bionomy, distribution, *Charissa intermedia*, new records, Pilis Mountains, Hungary

Citation. Gergely P.: A *Charissa intermedia* (Wehrli, 1917) előkerülése a Pilis hegységből, és a magyarországi *Charissa* fajok áttekintése (Lepidoptera, Geometridae) | Occurrence of *Charissa intermedia* (Wehrli, 1917) in Pilis Mountains, Hungary, and a review of *Charissa* species in Hungary (Lepidoptera, Geometridae). – *Lepidopterologica Hungarica* 22: 45–52.

Author's address: Gergely Péter | 2014 Csobánka, Hegyalja lépcső 4. Hungary
e-mail: pgergely@alexmed.hu | <https://orcid.org/0009-0008-6667-1073>

Bevezetés – Introduction

A sziklaaraszolók (*Charissa* Curtis, 1826) 25 európai és kilenc közép-európai faja közül öt él Magyarországon, ezek a *Charissa obscurata*, *C. pullata*, *C. ambiguata*, *C. variegata* és a *C. intermedia*. A további négy közép-európai faj közül a *Charissa italohelveticus* (Rezbanyai-Reser, 1986) a svájci, olasz és francia Alpokban él; a *C. mucidaria* (Hübner, 1779) szintén délnyugat-európai faj; a *C. onustaria* (Herrich-Schäffer, 1852) Dél-Európában (Olaszországban és a Balkánon) fordul elő; a *C. glaucinaria* (Hübner, 1799) pedig az Ibériai-félszigeten, az Alpokban és Görögországban honos (Macek *et al.* 2019; Leraut 2009). A közlemény a csobánkai Csúcs-hegy oldalában észlelt *C. intermedia* előfordulását mutatja be – a többi sziklaaraszoló hazai előfordulásával és életvitelével összevetve.

Eredmények – Results

2025. május 2-án este a Csobánkán – a Csúcs-hegy alatt – végzett lámpázás során, nem sokkal lámpagyújtás után (20:25 – napnyugta: 19:56) a fényforrástól kissé elhúzódva jelentkezett egy *Charissa intermedia* példány (5-6. ábra). Fényforrásnak egy 160 wattos kevertfényű izzót és egy 20 wattos UVA fénycsövet használtam. Részletes leírás a korábbi közleményben (Gergely 2023) található.

A legközelebbi dolomit-sziklagyepek a Csúcs-hegyen és a kissé távolabb lévő Oszolyon találhatóak, ezekről bővebben a korábbi közleményemben írtam (Gergely 2023). A Csúcs-hegy – egyébként nehezen megközelíthető – szikláin tenyésző *Charissa variegata* ismételt jelentkezése

zett a korábbi években (Gergely 2023). Habár a *Charissa intermedia* hazánkban ritka, ismert tenyészőhelyein (pl. a Vértesben 2022 májusában) azonban a lámpafényre több példányban is jelentkezett. A lepkék fényre repülése, majd félrehúzódása azonban megnehezítheti a faj észlelését. Erre utalhat az is, hogy több, mint 20 év vizsgálatai során az adott helyszínen csupán most jelentkezett először.

A magyarországi *Charissa* fajok áttekintése Overview of *Charissa* species in Hungary

A *Charissa* fajok a sziklákhöz történt alkalmazkodás folytán külsőleg nagyon hasonlóak, ezért - akárcsak a Gnophini tribusz többi nemzetsége - egymástól morfológiai alapon nehezen elkülöníthetők, az egzakt diagnózishoz gyakran genitália vizsgálatra is szükség van. Miután Sauter 1990-ben átdolgozta a Gnophini tribuszba tartozó *Gnophos*, *Odontognophos*, *Charissa* és *Elophos* nemzetségbe tartozó fajokat, számos európai – így hazai – *Charissa* faj is más alnembe (pl. *Kemtrognophos*, *Costinognophos*, *Euchrognophos*, *Neognophina*) került besorolásra, de ezek a nevek nem mindegyike szerepel a későbbi irodalomban (Leraut 2016, Müller et al. 2019; Macek et al. 2019; Ronkay et al. 2024).

Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (1. ábra) sötét sziklaraszoló

Az összes hazai *Charissa* faj közül a legmarkánsabb a rajzolata és legsötétebb a színe (sötétszürke, barnásszürke), így a legkevésbé téveszthető össze másik hazai fajjal. Hazánkban ez a leggyakoribb sziklaaraszoló. Nyugat-palearktikus elterjedésű, egész Európában megtalálható, az Ibériai-félszigettől Skandinávián, a Balkánon és Oroszországon át a Közel-Keletig és Kaukázusig. Hazánkban a középhegységben Keszthelytől az Eperjes-Tokaji-hegységig, valamint a Kisalföldön és a Dél-Dunántúlon fordult elő (Vojnits 1980). Újabb adatok (www.izeltlabuak.hu) szerint a középhegységek több pontjáról, valamint a Mecsekből (Fazekas 2006) és környékéről került elő. Csobánkán is rendszeresen megfigyelhető augusztus végén, szeptember elején. Xerothermofil-mezofil faj, elsősorban sziklagyepeken, napos, sziklás hegyoldalakon, sziklás völgyekben, vízmosásokban, elhagyott kőfejtőkben találkozhatunk vele. Hernyója polifág, alacsony növésű növényeken, mint pl. *Potentilla*, *Sedum*, *Helianthemum*, stb. fajokon él és lárvállapotban telél át (Leraut 2006; Macek et al. 2016). Egy nemzedéke júliustól szeptemberig repül. Az imágó nappal elrejtőzik, de zavarásra azonnal felrepül. A mesterséges fény és a csalétek egyaránt vonzza. Csobánkán augusztusban jelentkezett leggyakrabban.

Summary: This is the most common *Charissa* species in Hungary. It has been recorded from the Hungarian Mountain Range between Keszthely and the Eperjes–Tokaj Mountains, as well as from the Little Hungarian Plain and Southern Transdanubia. More recent records indicate its presence at several additional localities in the Hungarian Mountain Range, including the Mecsek Mountains and their surroundings. The species is xerothermophilous to mesophilous, inhabiting mainly rocky grasslands, sunny rocky slopes, rocky valleys, gullies, and abandoned quarries. The larva is polyphagous, feeding on low-growing plants such as *Potentilla*, *Sedum* and *Helianthemum*. It overwinters in the larval stage (Leraut 2006; Macek et al. 2016). The species is univoltine; adults fly from July to September.

Charissa [*Costinognophos*]* *pullata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (2. ábra) Mészköszikla-araszoló

Megjegyzés: * A szögletes zárójelben a javasolt alnem (Müller et al. 2019)

A mézsköszikla-araszoló kevésbé gyakori és összetéveszthető a – sokkal ritkább – *C. ambiguata*-val és a *C. glaucinaria*-val (ez utóbbi hazánkban nem fordul elő), jellegzetessége, hogy a belső keresztvonal nem látható, a külső is inkább csak a csipkék csúcaiból áll, mellette a szegélytérben világosabb harántsáv húzódik – ez a világos sáv a fonákon látható nagyon jól (a másik két fajon nem).

A dél- és közép-európai elterjedésű *C. pullata* inkább a magasabb hegységek lakója (az Alpokban 2000 méterig hatol fel). Hazánkban sokáig csak az Északi-középhegységből ismertük; a Bükk és az Aggteleki-karszt mészköves görgetegein, sziklafalain elterjedt, többfelé gyakori, míg a vulkanikus alapközetű Börzsönyben, Mátrában, a nyugat-bükki Szarvaskőn és a Zempléni-hegységben csak igen lokálisan fordul elő (Ronkay et al. 2024). Később megtalálták a Kísszénáson (Peregovits & Ronkay 2008), illetve a Bakonyban (Ábrahám & Uherkovich 1986) is. Vörös könyves, védett faj. Az újabb adatok (www.izeltlabuak.hu) az Északi-középhegységből és a Budai-hegységből származnak. Szintén xerothermofil-mezofil faj, a szárazabb, melegebb sziklás helyeket kedveli, mint pl. a sziklás gyepeket, lejtőket. Hernyója polifág, az alacsony növésű növényeket (mint pl. *Sedum*, *Teucrium*, *Campanula*, *Thymus* stb. fajokat), illetve bokrokat (pl. szeder, málna, áfonya) kedveli. Lárvaállapotban telet át (Macek et al. 2016). Repülési ideje június-július. Az imágó nappal árnyékos helyen pihen, a mesterséges fény vonzza.

Summary. In Hungary, this species has long been known only from the North Hungarian Mountains. It is widespread and locally common in the Bükk Mountains and the Aggtelek Karst, whereas in the volcanic mountain ranges of the Börzsöny, and in Mátra and Zemplén it occurs only very locally. It has also been recorded from the Bakony Mountains. The species is listed in the Hungarian Red Data Book and is legally protected. The species is xerothermophilous to mesophilous, preferring dry and warm rocky habitats such as rocky grasslands and slopes. The larva is polyphagous, feeding on low-growing herbaceous plants (e.g. *Sedum*, *Teucrium*, *Campanula*, *Thymus* spp.) as well as on shrubs (e.g. *Rubus* spp., *Vaccinium* spp.). It overwinters in the larval stage (Macek et al. 2016). Adults fly from June to July. Imagines rest in shaded places during the day and are attracted to artificial light.

***Charissa [Kentrognophos] ambigua* (Duponchel, 1830) (3. ábra)**

Havasi sziklaaraszoló

Megjegyzés: Hasonló a *C. pullata*-hoz – elkülönítését l. előbb.

A havasi sziklaaraszoló euroszibériai elterjedésű; vörös könyves, védett fajunk. Európában a magasabb hegységek lakója, az Alpokban 2600 méterig hatol fel (Macek et al. 2016). Hazánkban korábban Szakonyfalu határában, Szentgotthárd közelében gyűjtötték (Vojnits 1980). Újabb adata 2023. július 11-ről származik, az Órségből (Káldi J., www.izeltlabuak.hu). Szintén a melegebb sziklás élőhelyeket kedveli, hernyója polifág, az alacsony növényeket (pl. *Sedum*, *Campanula*, *Vaccinium*, stb. fajokat) és bokrokat (pl. szeder, málna) kedveli, de nyíren és fenyőn is megél (Leraut 2006). A lárvaállapot augusztustól a következő év júniusáig tart, lárvaállapotban telet át. Az imágó nappal fák törzsén, ritkábban sziklákon pihen, éjszaka virágokat látogat, a mesterséges fény vonzza. Repülési ideje június-július.

Summary. In Hungary, this species was previously known only from localities near the Austrian border, in the vicinity of Szakonyfalu and Szentgotthárd. A recent record from 2023 originates from the Órség region. The larval stage lasts from August until June of the following year, with overwintering as a larva. Adults rest during the day on tree trunks and, more rarely, on rocks. At night they visit flowers and are attracted to artificial light. The flight period extends from June to July.

***Charissa [Euchrognophos] variegata* (Duponchel, 1980) (4. ábra)**

Tarka sziklaaraszoló

A *C. variegata* mind méretét, mind mintázatát tekintve változatos, de csak egyetlen – hazánkban nem honos – másik (*C. subtaurica*) fajjal lehet összetéveszteni (Müller et al., 2019). Holomediterrán elterjedésű faj, a magashegységekben 1900 méterig hatol fel (Macek et al. 2016). Sokáig csak egyetlen, erősen fragmentált populációját ismertük a Budai-hegységben (Odvas-hegy, Farkas-hegy; Gellért-hegy) (Ronkay et al. 2024). 2005-ben (június 19-én) a Pílisben, a Csúcs-hegy alatt is jelentkezett (Gergely 2023) (6. ábra), majd ezt követően a Pílis és a Gerecse több pontjáról előkerült rendszerint igen kis területekre szorítkozva. A budai-

hegyvidéki populációt Vojnits (1968) *ssp. cavus* néven írta le. A taxon kétségtelenül teljesen izolált a többi Magyarországon kívüli *variegata*-állománytól, azonban külső morfológiai és ivarszervi különbségei a törzsalakkal összevetve kicsik; a taxon önállóságának kérdése még tisztázásra vár (Ronkay et al. 2024). Vörös könyves, védett faj. A melegebb sziklás élőhelyeket kedveli; hernyója polifág, a sziklákon tenyésző alacsony növényeket (pl. *Sedum*, *Saxifraga*, *Asplenium*, *Verbascum*, *Thymus* stb. fajokat) fogyasztja. A lárvaállapot VI–VII, illetve VIII–III között van, a második nemzedék lárva állapotban telel át;

Két nemzedéke (a magashegységekben csak egy, délen ritkán három) áprilistól-júliusig, illetve augusztustól szeptemberig repül. A második generáció jelentősebb kisebb, mint az első (Müller et al. 2019). Nappal napsütötte sziklák árnyékos helyein pihen, a fényre repül. Az imágók az évek során (2005 és 2025 között) Csobánkán június 19. és szeptember 28. között jelentek meg. Az újabb észlelések zöme (a Budai-hegységben, a Pilisben és Gerecsében) is főleg a második nemzedékre vonatkozik (www.izeltlabuak.hu).

A Charissa variegata elterjedése Európában (Müller et al. 2019), kiegészítve a magyar adatokkal (zöld pontok)
The distribution of *Charissa variegata* in Europe (Müller et al. 2019), supplemented with Hungarian data (green dots)

Summary. In Hungary, this species has long been known from a single, strongly fragmented population in the Buda Hills. In 2005, it was also recorded from the Pilis Mountains, followed by further records from several localities in the Pilis and Gerecse Mountains, usually confined to very small areas. The population in the Buda Hills was described by Vojnits (1968) as *ssp. cavus*. The Hungarian population is completely isolated from other *C. variegata* populations outside Hungary. However, differences in external morphology and genital structures compared with the nominotypical form are minor, and the taxonomic status of this population remains unresolved (Ronkay et al. 2024). The species is listed in the Hungarian Red Data Book and is legally protected. Adults were recorded between 19 June and 28 September during the period 2005–2025 (Csobánka). Most recent records from the Buda Hills, Pilis and Gerecse Mountains refer predominantly to the second generation.

Charissa [Neognophina] intermedia (Wehrli, 1917) (5. ábra)

Változó sziklaaraszoló

Hasonló a *C. glaucinaria* és *C. pullata* fajokhoz, de az elülső szárnyak fonákja fehér, általában kontrasztosan sötét külső mezővel, a külső keresztvonal nem zezugos, a hátsó szárnyak fonákján a külső keresztvonal határozott és folyamatos, a rojtok világos területei általában sötétebbek, mint a szárnyak alapszíne (vö. *C. glaucinaria*), mindkét szárny pár fonákján széles fehér sáv található, a szárnyak sötét szegélyének közepén pedig gyakran fehéres foltok találhatóak (vö. *C. pullata*).

A *C. intermedia* alapvetően ponto-mediterrán, hegyvidéki faj, de a Kárpát-medencében alacsony térszínen is fellép. Hazánkban rendkívül lokális és ritka faj, csak a Dunántúli-középhegységből, jelesen a Vértes néhány pontjáról (Szeőke 2009; ww.izeltlabuak.hu), a Budai-hegyekből (Sas-hegy, Csiki-hegyek, Odvas-hegy), a Bakonyból (Várpalota, Öskü) (Fazekas 2005), és a Pilisből (Fehér-hegy) (Vojnits 1980), valamint a bükk Három-kőről (leg: Gyulai Iván) ismert (Ronkay et al. 2024). Hazánkban dolomit-sziklagyeppekhez kötődik. A *ssp. budensis* Kovács, 1954 taxon önállósága kétséges, még tisztázásra vár. Vörös könyves,

védett faj (Ronkay et al. 2024). A jelenlegi friss adatok a Vértesből származnak (2020, 2022, 2023) (12. ábra). Egy korábbi (2005) adat a Budai-hegységből, a Szénás-hegycsoportból (Pál A.; www.izeltlabuak.hu) is ismert. A Szénás-hegycsoport nagylepke faunájának leírásában (Peregovits & Ronkay 2008) is szerepel a faj. A magyarországi populációk példányai – így a Vértesben és Pilisben nemrégén észleltek is – eltérnek mind a sárgább alapszínű, oldottabb rajzolatú s a Jura-hegységben, továbbá az Alpokban honos törzsalaktól (Vojnits 1980) (13. ábra). Xerothermofil, sziklás élőhelyeken, meszes talajon, sziklás völgyekben, szurdokokban él; nálunk élőhelyei a nyílt dolomit sziklagyepek. Nappal a sziklák árnyékos helyein húzódik meg, éjjel aktív, a fényforrásra repül. Hernyója polifág, a sziklákon élő növényeken (pl. *Sedum*, *Artemisia*, *Taraxacum*, *Campanula*, *Plantago*, stb. fajokon), valamint málna- és áfonya-fajokon él; lárvaállapotban telel át (Vojnits 1980; Macek et al. 2016). Két nemzedéke van, de a legtöbb hazai észlelés április végétől, május elejétől, azaz az első generációból származik, egy második nemzedéke augusztusban repül (Vojnits 1980).

Az Odvas-hegyről nevelt hernyók csak a *Seseli leucospermum*-ot voltak hajlandók megenni. A szinte teljesen kifejlett hernyók (mintegy 30) közül kettő bebábozódott augusztus végére és egyikük ki is kelt – talán ez a „részleges második nemzedék” magyarázata. A többi hernyó abbahagyta az evést és elkezdtek kornyadozni. Hűtőszekrénybe helyezve a hernyókat – *Seseli*-vel együtt – nem táplálkoztak, de csak három pusztult el a kb. a 3°C-os hűtőben. Március végén, a hűtőből kivéve, rögtön elkezdtek friss *Seseli*-hajtásokat enni és bár szemre nemigen nőttek, hamarosan bebábozódtak, és az összes báb kikelt április végén-május elején. A kikelt lepkék sokkal sötétebbek voltak, mint a petéket lerakó nőstény, illetve az Odvas-hegyen főtt bármelyik korábbi példány, beleértve a múzeumi régi gyűjteményi példányokat is – azaz, a friss példányok nagyon sötétek, de az első repülés során valahogy világosodnak, talán a sötét pikkelyek egy részét elveszítik, a szitkárokhoz hasonlóan (Ronkay László személyes közlése).

Summary. In Hungary, the species occurs in the Transdanubian Mountains (Vértes Mountains: Szeőke 2009; www.izeltlabuak.hu), the Buda Hills, the Bakony Mountains (Fazekas 2005), the Pilis Mountains (Vojnits 1980), and the Bükk Mountains. Within Hungary, the species shows a strong preference for dolomite rocky grasslands. The taxonomic independence of *ssp. budensis* Kovács, 1954 is doubtful and requires further clarification (Ronkay et al. 2024). The species is listed in the Hungarian Red Data Book and is legally protected. Specimens from Hungarian populations differ from the nominotypical form occurring in the Jura Mountains and the Alps by their darker ground colour and denser wing pattern (Vojnits 1980). The species is xerothermophilous and inhabits rocky habitats on calcareous substrates, including rocky valleys and gorges; in Hungary it is mainly confined to open dolomite rocky grasslands. It is bivoltine: most Hungarian records originate from late April to early May (first generation), while a second generation flies in August (Vojnits 1980).

1–6. ábra. Magyarországi *Charissa* fajok:

1. *Charissa obscurata* Csobánkáról (2022.09.07).
2. *Charissa pullata* a Bükk hegységből. (foto: Horváth Áron, www.izeltlabuak.hu, CC BY).
3. *Charissa ambiguata* (Foto: Hectonichus - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135813186>)
4. *Charissa variegata* Csobánkáról (2005.09.22).
5. *Charissa intermedia* Csobánkáról (2025.05.02).
6. A Csúcs-hegy dolomit sziklagyepe Csobánkán.

Figs 1–6. *Charissa* species in Hungary:

1. *Charissa obscurata* found in Csobánka (07.09.2022).
2. *Charissa pullata* found in Bükk Mountains (Photo credit: Horváth Áron).
3. *Charissa ambiguata* (Photo credit: Hectonichus).
4. *Charissa variegata* found in Csobánka (22.09.2005).
5. *Charissa intermedia* found in Csobánka (02.05.2025).
6. Rocky grassland of Csobánka, Csúcs-hegy.

7–11. ábra. A magyarországi *Charissa* fajok földrajzi elterjedésnek mintázta: 7. *C. obscurata*; 8. *C. pullata*; 9. *C. ambiguata*; 10. *C. variegata*; 11. *C. intermedia*.

Figs 7–11. The geographical distribution of *Charissa* species in Hungary.

Megjegyzés/Comment: A térképek Magyarország természetföldrajzi tájait ábrázolják Dömény (2010) alapján/The maps depict the physical geography of Hungary based on Dömény (2010). © Fazekas I.

12–13. ábra. 12. *Charissa intermedia* (Vértes hegység, 2022.05.15.); 13. *C. intermedia* (Németország, Felső-Duna-völgy, foto W. Wagner)
Figs 12–13. 12. *Charissa intermedia* (Vértes Mountains); 13. *C. intermedia* (SW-Germany, Upper Danube Valley, photo W. Wagner, <http://www.pyrgus.de>)

Köszönetnyilvánítás – Acknowledgements

Köszönettel tartozom Ronkay Lászlónak (Budapest) értékes tanácsaiért, valamint Fazekas Imrének (Pécs) az elterjedési térképek és az angol összefoglalók elkészítéséért.

I would like to thank László Ronkay (Budapest) for his valuable advice, and Imre Fazekas (Pécs) for preparing the distribution maps and English summaries.

Irodalom – References

- Ábrahám L. & Uherkovich Á. 1986: Dudar környékének nagylepkefaunája (Lepidoptera). – *Folia Musei historico-naturales Bakonyiensis* 5: 57–78.
- Fazekas I. 2005: Az ösküi (Bakony) dolomit lejtők és sziklagyeppek lepkefaunája (Lepidoptera). – *Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis* 22: 45–68.
- Fazekas I. 2006: A Mecsek nagylepkefaunája (Lepidoptera: Macrolepidoptera). – *Folia Comloensis* 15: 239–298.
- Gergely P. 2023: Adatok Csobánka és környéke nagylepke faunájához. – *Lepidopterologica Hungarica* 19(2): 39–52.
<https://www.izeltlabuak.hu/> (utolsó megtekintés/last viewed 2025.11.20)
- Leraut P. 2009: Moths of Europe Vol. 2. Geometrid Moths. – N.A.P. Editions. pp. 222–234.
- Macek J. et al. 2016: Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli III. – *Academia Praha*, pp. 356–360.
- Müller B, Erlacher S, Hausmann A, Rajaei H, Sihvonen P, Skou P. 2019: Ennomiinae II (Boarmiini, Gnophini, additions to previous volumes). – Brill., Leiden, Boston. 906 p.
- Peregovits L. & Ronkay L. 2008: A Szénás-hegyecsoport és a Csíki-hegyek éjszakai nagylepke-faunája (Macroheterocera). – *Rosalia* 4: 357–422.
- Rézbányai-Reser L. 1986: *Gnophos italohelveticus* sp. nova, eine bisher übersehene Spannerart aus den Südalpen, und über den *crenulatus*-Formenkreis Südwesteuropas (Lepidoptera, Geometridae). – *Nota Lepidopterologica* 9(1–2): 99–142.
- Ronkay G. Ronkay L. & Varga Z. 2024: Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary. *Fibigeriana Supplement* 4. – Heterocera Press, Budapest, 116 p.
- Sauter W. 1990: Zur Systematik der Gnophos-Gruppe (Lepidoptera, Geometridae). – *Nota Lepidopterologica* 12(4): 328–343.
- Szeőke K. 2007: A Vértes-hegység lepkefaunája (1971–1985) Lepidoptera: Macrolepidoptera. – *Natura Somogyiensis* 10: 341–360.
- Vojnits A. 1980: Araszolólepkék I. – Geometridae I. – Magyarország állatvilága XVI. – Akadémiai kiadó, Budapest, pp. 22–30.